

Prijsvraag voor AIO's

In 1997 heeft de redactie van het MAB voor de eerste keer, in antwoord op een suggestie van het Landelijk Netwerk Bedrijfseconomie, een prijsvraag voor AIO's ingesteld. In het voorjaar van 1998 werden vier artikelen met prijzen beloond en werd besloten de prijsvraag ook voor dat jaar uit te schrijven. Dit nummer bevat de artikelen die dit jaar door de jury met prijzen zijn beloond. Er zijn deze keer twee eerste prijzen, elk bestaande uit een bedrag van f 2.500,—, en één derde prijs, bestaande uit een bedrag van f 750,—, toegekend.

De twee eerste prijzen zijn toegekend aan Drs. C.H.S. Bouwman en Drs. P. van Oijen voor hun artikel 'Managementverloop en bedrijfsprestaties: Nederland in internationaal perspectief' en aan Dr. W. van Olffen voor zijn artikel 'Perceptie van beheersing in teams in relatie tot beleidsplanning en beleidsconsistentie'. De derde prijs is toegekend aan Drs. P.C. Verhoef en Dr. F. Langerak voor hun artikel 'De intentie van consumenten om te gaan teleshoppen'. De prijzen zijn op 7 juni 1998 tijdens een feestelijke bijeenkomst door de jury aan de prijswinnaars uitgereikt.

In het kader van de prijsvraag is een aantal artikelen ingestuurd. Verschillende daarvan komen voor publicatie in het MAB in aanmerking. Deze artikelen zullen in de loop van dit jaar in dit blad worden opgenomen.

De redactie is zeer geïnteresseerd in de meningen van lezers inzake de bekroonde artikelen. Uw reactie is bij de redactie dan ook buitengewoon welkom.

De redactie heeft besloten ook dit jaar weer een prijsvraag voor AIO's te organiseren. Er ontstaat zo een kleine traditie, die wellicht nog zeer lang kan worden voortgezet.

S.W. Douma, voorzitter van de redactie

De prijswinnaars van de AIO-prijsvraag 1999: v.l.n.r.: Dr. W. van Olffen (1^e prijs), Drs. P.C. Verhoef (3^e prijs), mevrouw Drs. C.H.S. Bouwman en Drs. P. van Oijen (eveneens een 1^e prijs). Niet op de foto: Dr. F. Langerak (3^e prijs). Foto: Jan van Alphen

Een nieuwe oproep aan AIO's

Deelname aan de prijsvraag voor AIO's staat net als vorig jaar open voor alle AIO's en OIO's, die bezig zijn met het voorbereiden van een proefschrift op het terrein van de accountancy of de bedrijfseconomie. De redactie wil het beste artikel belonen met een eerste prijs van f 2.500,—. Daarnaast is een tweede prijs beschikbaar van f 1.500,— en een derde prijs van f 1.000,—. De artikelen die een prijs winnen zullen worden gepubliceerd in het MAB.

Overweegt u om aan deze prijsvraag mee te doen? Dan zijn de hiernavolgende spelregels van belang voor u.

Waar moet het artikel over gaan?

Het artikel moet betrekking hebben op het terrein dat het MAB beslaat: de accountancy en de bedrijfseconomie. Als u er behoefte aan hebt preciezer te weten wat dat inhoudt, kunt u het beste enkele recente jaargangen van het MAB doornemen om na te gaan welke onderwerpen in het MAB aan bod komen.

Wie kunnen meedoen?

Deelname staat open voor iedereen die als AIO of OIO verbonden is of is geweest aan een Nederlandse universiteit en die op 1 januari 1998 zijn of haar proefschrift nog niet had verdedigd.

Gezien het feit dat het artikel moet gaan over accountancy of bedrijfseconomie, ligt het voor de hand dat vooral AIO's werkzaam bij een economische faculteit of bij een faculteit bedrijfskunde zullen deelnemen. Maar ook AIO's werkzaam bij andere faculteiten kunnen meedoen als zij een artikel op het terrein van de accountancy of de bedrijfseconomie insturen.

Aan welke criteria moet een goed artikel voldoen?

De jury zal drie criteria hanteren bij het beoordelen van de inzendingen:

- 1 wetenschappelijke kwaliteit;
- 2 relevantie;
- 3 leesbaarheid.

Bij wetenschappelijke kwaliteit gaat het om de vraag in hoeverre een artikel bijdraagt aan de vooruitgang van de wetenschap. Levert het artikel echt nieuwe inzichten? Is het gebaseerd op zorgvuldig onderzoek? Bij relevantie gaat het om de vraag in hoeverre in de praktijk werkzame professionals (vooral accountants, controllers, consultants en managers in de financieel-economische of financieel-administratieve sfeer) in het onderwerp van het artikel geïnteresseerd zullen zijn. Leesbaarheid heeft betrekking op de toegankelijkheid van het artikel. Vermijdt de schrijver nodeloos ingewikkelde zinnen of uitdrukkingen? Slaagt de schrijver erin de aandacht van de lezer vast te houden?

Bij een slechte score op één van deze drie criteria zal ook de totale score laag zijn. Om te

kunnen winnen moet u dus op alle drie de aspecten goed scoren.

Wie vormen de jury?

De jury wordt gevormd door de volgende personen:

- Prof. Dr. S.W. Douma, voorzitter van de redactie van het MAB, tevens voorzitter van de jury;
- Prof. Dr. A.W.A. Boot, lid van de redactie van het MAB;
- Prof. Dr. M.N. Hoogendoorn RA, lid van de redactie van het MAB;
- Prof. Dr. P.S.H. Leeftang, lid van de redactie van het MAB;
- Prof. Dr. E. Sterken, directeur Landelijk Netwerk Bedrijfseconomie;
- Prof. Dr. Ph. Wallage, secretaris van de redactie van het MAB.

Wat is de uiterste inzendingdatum en wanneer is de uitslag bekend?

Het artikel moet uiterlijk 31 december 1999 in het bezit zijn van de redactie van het MAB. Elk artikel moet voldoen aan de eisen die normaliter worden gesteld aan de in het MAB te publiceren artikelen. Elk artikel dat in het kader van deze prijsvraag wordt ingestuurd kan in beginsel in het MAB worden gepubliceerd. Door het insturen van een artikel voor de prijsvraag biedt u dus tevens een artikel aan het MAB aan. Als u overweegt om mee te doen aan deze prijsvraag, vraag dan een auteursinstructie op bij de redactie van het MAB. Het adres is:

Redactie MAB
De Boer Management Support
Postbus 8075
9702 KB Groningen
Telefoon: 050-5274061
Fax: 050-5274438
e-mail: erna.de.boer@tip.nl.

De uitslag wordt uiterlijk 29 april 2000 bekendgemaakt. Tegen de door de jury genomen beslissingen is geen beroep mogelijk.